

**Miranda, Lidia Raquel y Gerardo Fabián Rodríguez
(coords.). *Castillos en el aula. Reflexiones y propuestas
didácticas para aprender y disfrutar con el medievalismo,*
2023, 307 pp.**

Castillos en el aula es un volumen colectivo que se enmarca en la labor docente de la universidad argentina, con proyección hacia la enseñanza secundaria de la región en particular y de Latinoamérica en general. La introducción, redactada por los coordinadores, sitúa el libro en la intersección entre las cátedras universitarias de Literatura Española I, Historia Medieval y Literatura Medieval y del Renacimiento y los espacios curriculares de historia, lengua y literatura, inglés y educación artística del nivel medio. El propósito de la obra es articular la formación académica en historia medieval con propuestas didácticas aplicables en la práctica escolar y prestando atención a la brecha entre el ámbito universitario y la enseñanza secundaria.

El texto inicial describe el currículo de historia medieval en los programas de secundaria, que en la asignatura de historia están ligados a las características de la sociedad feudal o “feudoburguesa”; en Lengua y Literatura a la lectura de textos épicos, fábulas y romances; en Inglés, en la medida en que el nivel lingüístico lo permite, a textos medievales anglosajones y en educación artística al enfoque comparativo. En la universidad, en cambio, la aproximación es más sistemática, con énfasis en la lectura crítica de fuentes, en el análisis de corpus literarios y en la formación en competencias docentes e investigadoras.

El libro también dedica su primera parte a definir qué se entiende por medievalismo, subrayando tanto su carácter interdisciplinar como su progresiva apertura a nuevos enfoques (semiótica, psicología, ludología y tecnologías de la información). Junto a este encuadre metodológico, se introduce la idea de la *delectatio*, es decir, el disfrute asociado al estudio de la Edad Media, planteado como un componente pedagógico relevante. En este punto se señala la importancia del elemento lúdico y su potencial

para dinamizar la enseñanza, proponiendo que el aprendizaje de la cultura medieval no se limite a la transmisión de contenidos, sino que incorpore también experiencias creativas.

El libro se divide en dos secciones fundamentales, la primera con 7 capítulos y la segunda con 7 secuencias didácticas en las que se proponen diversas formas de acercar la Edad Media al aula. El primer capítulo, “Jóvenes medievales, jóvenes actuales” aborda desde el ámbito de la Psicología la idea de juventud en la Edad Media estudiando continuidades y diferencias con nuestra época.

Los capítulos 2, 3 y 4 giran en torno al uso de la imagen y del cine en el medievalismo. El capítulo 2 “Pensar el siglo XII a través de la figura de Hildegarda de Bingen: recursos para la enseñanza” analiza el uso de esta pensadora alemana como recurso interdisciplinario para introducir fuentes escritas e iconográficas; el 3 “El cine de animación y el vínculo entre pasado y presente: formas de enseñar y aprender la complejidad socioeconómica del sistema feudal” propone el cine de animación para trabajar la complejidad del feudalismo; y el 4 “En el cine y en la Historia: los tópicos medievales y el rol de la enseñanza en su interpretación y valoración” examina la persistencia de tópicos medievales en la cultura audiovisual y su influencia en la enseñanza.

El capítulo 5, “Mujer y género como contenidos de la Historia Medieval”, presenta una propuesta práctica sobre reginalidad, violencia y estereotipos en el mundo medieval con enfoques actuales de género.

Los capítulos 6, “La fascinación por lo monstruoso: cine, terror y mirabilia. Del imaginario medieval a la clase de Literatura”, y 7, “¿Cómo leer los clásicos? Sobre la presencia de la materia cídiana en la literatura infantil y juvenil en Argentina”, abordan el ámbito de la literatura: el primero conectando el imaginario medieval de lo monstruoso con el cine y la literatura de terror contemporáneos y el segundo estudiando adaptaciones del *Cantar de Mio Cid* en literatura infantil y juvenil y reflexionando sobre cómo trabajar clásicos en la escuela.

Las secuencias didácticas ofrecen ejemplos aplicados. Entre ellas, destacan la lectura de *La Celestina* en clave de género y educación sexual, o la de *El castillo de los destinos cruzados* de Calvino como vía lúdica y semiótica hacia lo medieval. Otras tres se centran en videojuegos (*Mount and Blade*,

Stronghold y *A Plague Tale*) para enseñar aspectos sociales, económicos y culturales, tanto en secundaria como en la universidad. Finalmente, dos propuestas ligadas a inglés, lengua y educación artística exploran los hábitos alimenticios medievales en relación con el lenguaje y los colores en el arte, vinculándolos con discursos de divulgación y géneros medievales como la fábula o el bestiario.

En conjunto, el volumen ofrece un repertorio variado de enfoques desde diferentes ámbitos académicos que buscan tender puentes entre el medievalismo universitario y la práctica escolar.

Pedro Martínez García

Universidad Rey Juan Carlos

pedro.martinezg@urjc.es